

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрловна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich**Djumaev Zuxriddin Furkatovich**

Tibbiyot xodimlarining kasbiy

malakasini rivojlantirish markazi

Qayumov Gayratsher Olimovich

Farg'ona viloyat stomatologiya shifoxonasi

**YUZ-JAG' SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI
ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600573>**ANNOTATSIYA**

Retrospektiv va perspektiv ma'lumot taxlillari, yuz-jag' sohasining (YuJS) xavfli o'smalari (XO') tashxisli bemorlarning 24,4% - 31-40 yoshda; o'sma joylashishi va strukturasi; 36,8% - yuqori jag' (yu/j) o'ng tomonida; 35,2% - yu/j chap tomonda; 8,9% - g'alvirsimon suyak labirint hujayralarida; 10% - yu/j ning o'ng va chap tomonida; 5,6% - pastki jag' (p/j) va 3,6% - burun terisida joylashganini, XO' jarrohlik operatsiyalaridan so'ng YuJS nuqsonlarini tiklashda raqamli texnologiya (RT), individual titan va monomersiz "Vertex ThermoSens" xom-ashyolari bilan kombinatsiyali akril protezlaridan foydalanish samaradorligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: yuz-jag' sohasi, onkologiya, stomatologiya, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati (OBShQ), psixologiya, okkluziya, raqamli texnologiya.

Гаффаров Суннатullo Амруллоевич**Джумаев Зухриддин Фуркатович**

Центр развития профессиональной

квалификации медицинских кадров

Каюмов Гайратшер Олимович

Ферганская областная стоматологическая больница

**УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ****АННОТАЦИЯ**

По ретроспективному и проспективному анализу данных 24,4% больных с диагнозом злокачественные новообразования челюстно-лицевой области имеют возраст 31-40 лет; в расположении и строении опухоли; 36,8% - на правой стороне верхней челюсти (ю/ж); 35,2% - ю/дж на левой стороне; 8,9% - в клетках этмоидального костного лабиринта; 10% - с правой и левой стороны ю/ж; 5,6% - нижняя челюсть (п/к) и 3,6% - расположенная на коже носа, цифровая технология (ЦТ) при реконструкции дефектов нижней челюсти после 30 хирургических операций, эффективность использования сырья индивидуальные безтитановые и мономерные "Vertex ThermoSens" отмечена в сочетании с акриловыми протезами.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, онкология, стоматология, слизистая оболочка полости рта (СОПР), психология, окклюзия, цифровые технологии.

Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich.**Djumaev Zukhriddin Furkatovich**

Center for the Development of Professional

Qualifications of Medical Personnel

Kayumov Gayratsher Olimovich

Fergana Regional Dental Hospital

**ELIMINATION OF FACIAL AND JAW TISSUE DEFECTS AFTER ONCOLOGICAL OPERATIONS USING
ORTHOPEDIC PROSTHETICS**

ANNOTATION

According to retrospective and prospective data analysis, 24.4% of patients diagnosed with malignant neoplasms of the maxillofacial region are aged 31-40 years; in the location and structure of the tumor; 36.8% - on the right side of the upper jaw (s/f); 35.2% - ju/j on the left side; 8.9% - in the cells of the ethmoidal bone labyrinth; 10% - on the right and left sides of the south; 5.6% - lower jaw (s.c.) and 3.6% - located on the skin of the nose, digital technology (DT) in the reconstruction of defects of the lower jaw after 3D surgical operations, the effectiveness of using individual titanium-free and monomer "Vertex ThermoSens" raw materials was noted in combination with acrylic dentures.

Key words: maxillofacial region, oncology, dentistry, oral mucosa (OM), psychology, occlusion, digital technologies.

Kirish.Yuz-jag soxasidagi (YuJS) xavfli o'smalar (XO') bilan bog'liq rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarni bajarish zarurati yil sayin ortib bormoqda. Jaxon sog'likni saqlash tashkiloti (JSST)ma'lumotlari, YuJS XO' uchrashi umumiy XO' orasida yettinchi, bosh-bo'yin XO' orasida xamdustlik mamlakatlari axolisi orasida 2-o'rinda bulib, O'zbekistonda XO' tarkibida yuqori jag' (yu/j) XO' 8-o'rinni egallaydi. Yangi hosil bo'lgan XO' oqibatida YuJS to'qimalarini keng rezeksiya qilingan va nur terapiyasida katta miqdorda dozalarni olgan ko'plab bemorlar xam kuzatiladi[5].

Qayta tiklash murakkab nuqsonlarga suyak va yumshoq to'qima tuzilmalaridagi jaroxatlarni kombinatsiyalangan shaklini ta'kidlash mumkin. Suyak komponentlarini o'z ichiga olgan laxtaklarning mikrojarrohlik autotransplantatsiyasiz nuqsonlarni to'liq bartaraf etib bulmaydi[1, 3, 4, 10, 12]. Xozirgi - rakamli texnologiya rivojlangan asrda YuJS nuqsonlarini bartaraf etish uchun jarrohlik aralashuvlarni rejalashtirish va amalga oshirishga keng imkoniyatlar va extiyojlar mavjud, chunki faqat YuJS nuqsonlarini fakatgina autotransplantant bilan bartaraf etish yetarli yemas. YuJS a'zo va tukimalarini morfologik va anatomik shakllarini tiklash - yo'qolgan anatomik tuzilmalarni aniq tiklash va faoliyatini rehabilitatsiyasiga samaradorlikga erishish shart. Shuning uchun YuJSning suyak to'qimalarining rekonstruksiya qilingan qismini oldindan modellashtirish, 3D texnologiyani qo'llash zaruriyati, shuningdek, organlarning faoliyatini tiklash bilan kosmetik

nuqsonlarni bartaraf etishga va xayot sifatini yaxshilash kunning dolzarb muammosidir.

Ishning maqsadi.Tadqiqotning maqsadi. YuJSdagi XUNing radikal jarrohlik operatsiyasidan keyin ortopedik protezlar turiga va umumiy mikdoriga ehtiyojni aniqlash, klinik xususiyatlari va individual protezlar tayyorlash usullarini baholash.

Materiallar va uslublar.Tadqiqot Farg'ona viloyat stomatologiya shifoxonasida 2018-2023 yillar davomida dispanser (D) naazoratida turgan, JSST tasnifiga [13] asosida XO' tashxisli 250 bemor klinik ma'lumotlari retrospektiv va perspektiv yondoshuvda urganildi.

Bemorlarning klinik ma'lumotlari; rentgenologik (R), klinik-stomatologik, YuJSning anatomo-morfologik xolatlari, jumladan XO' jarrohlik amaliyotidan so'ng YuJS a'zo va tukimalarining xolati, yuz balandligi; yuzning yuqori, o'rta va pastki soxasi, pastki jag'ning (p/j) yarmi va yuzning markaziy qismi o'ng va chap tomoni simmetriyasi, tishlardagi chaynov munosabati - okklyuziyasi baholandi, nutq, nafas olish va chaynash xususiyatlari, p/j ochilish darajasi va yon harakatiga baho berildi. XO'dan keyingi operatsiya kilingan va operatsiyaga rejalashtirilayotgan bemorlarda antropometrik, fotometrik o'lchovlar va R-tadqiqotlar (telarentgenogramma – TRG; ortopantomogramma – OPG), operatsiyagacha va undan keyin sun'iy protezlar konstruksiyalari, multispiral kompyuter tomografiya (MSKT) va 3D rejalarda YuJS baxolandi va oldindan shakllantirildi.

1-diagramma.

O'rganilayotgan bemorlarning yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi.

YuJS XO' mavjud va operatsiyadan keyingi nuqsonli bemorlar xayot sifati (XS) "SF-36" baholandi, XO' mavjud 33 bemor; jumladan - 13 nafar(1-guruh)bemorda statsionar davolanish davrida, jarrohlik amaliyotidan so'ng kombinatsiyali protezlash - autoplastika uslublarida; jumladan – 3 bemor yukori jagi (yu/j) o'ng yarmi nuqsoni; - 4 bemor yu/j chap yarmi

nuqsoni; - 2 bemor yu/j ikkala yarminuqsoni; 2 bemor yu/j va ko'z olmasi soxasi yumshoq to'qimalarining kengqamrovli nuqsonlari bulgan bemorlar urganildi.Raqamli texnologiya yordamida operatsiyadan oldin radikal olib tashlanadigan YuJS sun'iy a'zo va tukimalarining tayyorlash uchun - 20 nafar bemorga: jumladan; individual titan protezlari - 10 nafar

bemorlarga[8](2a guruhi), (3 nafar yu/j o'ng yarmi nuqson; 2 nafar yu/jchap yarmida nuqson; 2 nafar yu/jikkala yarmi nuqsoni; 2 nafar fakat yu/j va 1 nafar yuz yumshoq to'qimasi va ko'z olmasi nuqsoni) va akril plastmassa bilan kombinatsiyalashgan yuqori texnologiyali "Vertextermosens" termoplastik xom-ashyosidan 10 nafar bemorga (2b guruhi) (3 nafar yu/j o'ng yarmi nuqsoni; 2 nafar yu/j chap yarmi nuqsoni; 1 nafar yu/jikkala yarmi nuqsoni; 2 nafar fakat yu/j va 2 nafar yuz yumshoq to'qimalari va ko'z olmasi soxasi nuqsoni), N.S.Ruzzudinov uslubiga muvofiq[6], xamda Hyrax Striker texnikasi asosida fiksatsiya uchun vintli qurilmadan [9] foydalanib YuJS anatomomorfolik shakli tiklash usulidan foydalanildi..Olingan ma'lumot namunalari standart Microsoft Excel 2007 kompyuteridagi Styudent uslubiy dasturidan foydalanib statistik ishlov berildi.

OLINGAN NATIJALAR MUHOKAMASI.

Olingan ma'lumotnatijalari taxlili, ko'pchilik bemorlar kasallikning kech yoki oxirgi bosqichida klinikaga murojaat qilganliklarini tasdiqladi; shuningdek, 154 (61,6%) bemorXO' takroriy-retsediv belgilari bilan, nurterapiya (NT) olgani; shundan 97 (38,9%) bemorda - TIIIa,TIIIb,TIV boskichidagi klinik tashxis, ularning 64 tasi (43,2%) erkak, 33 tasi (32,3%) ayol jinsli ekani aniklandi. Yangitdan aniklangan XU a'zo va to'qimada joylashishi va gistologik tarkibiy o'simta tuzilmasi buyicha 36,8% holatda yu/j o'ng yarmida; 35,2% xolatda yu/j chap yarmida; 8,9% xolatda galvirsimon suyak labirint hujayralarida; 10% xolatda yu/j o'ng va chap yarmida; 5,6% holatda p/j va 3,6% holatdaburun terisida joylashgani; nazologik tashxis -60,8% da saraton, - 15,2% da sarkoma, - 0,6% da

melanoma, - 18,8% da silindroma va 0,4% da turlicha boshqayangi hosillalar ekanligini tasdiqladi.

Shuningdek 152 nafar bemorda jarrohlik amaliyotidan keyingi YuJS nuqsonlari; 48,02% - xolatda yu/j o'ng yarmi; 38,8% - xolatda yu/j chap yarmi; 5,3% - xolat yu/j tula olib tashlangani; 2,6% - p/j nuqsoni; 2,6% - p/j alveolyar o'simta va burun terisi nuqsonlari ekanligi taxlil kilindi. Radikal jarrohlik aralashuvidan so'ng YuJS a'zolari va to'qimalarining faoliyatini va anatomik shaklini tiklash oldindan rejalashtirildi va radikal olib tashlanishi kerak bo'lgan a'zo va to'qima sun'iy protezlari kompyuterda modellashtirildi - 3D da bosib chiqarish frezerlash usulida(1-jadval).

Biz mutaxassislar oldimizdagi asosiy vazifa YuJS anatomomorfologik shaklini va faoliyatini su'iy ortopedik implant tuzilmalarni yaratish va tiklashdan iborat. Jumladan; bir tomonlama nuqson bo'lsa, nuqsonga teskari shakl, buzilmaganintakt tomonyu/j va p/j oyna aks tasviri bilan bajarilganda simmetrik yondoshuv texnikasini qo'llashni rejalashtirdik: ya'ni, intakt bo'lak (p/j uchun) noto'g'ri holatda bulsa, virtual repozitsiya-qayta joylashtirishga ehtiyoj kuzatilishi kabi jarayon.

Amaliy jarayondan misol: Kasal X.S.K. 1975-yilda tug'ilgan, 2020-yil yanvarda klinikaga - yuz chap tomon, o'rta soxasi kombinatsiyali nuqsoni; yu/j,qattiq tanglay,og'iz bo'shlig'i (OB) oldi, yonoq suyagi pastki bo'linmasi, kuz pastki chegarasi, qattiq tanglay shilliq qavati bilan adenokarsinomasi, sinusning yu/j qismi bo'shlig'i keng to'qimalari rezeksiyasidan keyingi ko'z pastki devori kombinatsiyali ta'siridan o'ng gipoenoftalm.

1-jadval

YuJS nuqsonlarini joylashuvi va ularni tiklash usullari.

YuJS dagi murakkabliklar va nuqsonlar	Jami	YuJS nuqsonini Autoplastdan tiklashdan so'ng (1-guruh)		RT(CAD/CAM) da protezlarni tayyorlash(2-guruh).			
				Titanlar bilan (2a-guruh)		Akril+Vertex termosens (2b-guruh)	
		Raqam (son)	%	Raqam (son)	%	Raqam (son)	%
Yu/j ning o'ng yarmi	9/27,3	3	9,09	3	9,09	3	9,09
Yu/j ning o'ng yarmi	8/24,2	4	12,2	2	6,0	2	6,0
Yu/j ning ikkala qismi	5/15,1	2	6,0	2	6,0	1	3,0
Yu/j,yumshoq to'qima va ko'z olmasi soxasi	6/18,2	2	6,0	2	6,0	2	6,0
P/j alveolyaro'siq	5/15,1	2	6,0	1	3,0	2	6,0
Jami	33/100	13	39,4	10	30,3	10	30,3

Anamnez: bir, bir yarim yil oldin, yashash joyidagi klinikaga dastlabki murojaat qilishdan oldin qattiq tanglay shilliq qavatining adenokarsinomasi bo'yicha kompleks-keng hajmli davolashni; yu/j bilan qo'shni to'qimalar rezeksiyasi, 24 Grey xajmda NT, 2 ta kimyoterapiya kursi rejalashtirildi; CAD/CAM tizimida radikal olib tashlangan a'zo va tukimalar shakli va fragmentlari - repozitsiyasi virtual modellashtirish loyihalashtirildi. Yuz o'rta soxasi rekonstruktiv-tiklash jarrohlik amaliyoti rejalashtirishda,yu/j nuqsonini bartaraf etish, yumshoq to'qimalar rekonstruksiyasi, tanglay nuqsonini, og'iz bo'shlig'i (OB) atrof tukimalarini shakllantirish; shuningdek, burun devori yoni va ichki qismi nuqsonini bartaraf etish rejalashtirildi. Operatsiya yakunida OB tanglay qismiga choklar qo'yildi, keyin

alveolyar qism sohasiga tayyorlangan implant qo'yilib vintlar bilan suyakka o'rnatib mahkamlandi. Og'iz bo'shlig'i shillik kavati (OBShK) ikkala tomonga uzaytirilib choklar qo'yildi, kon ketish tuxtatildi.

2-xolat: Bemor M.Yu., - 26 yosh; P/J 32-38 tishlar soxasi alveolyar o'sik nuqsoni, o'smirlik davridagi ameloblastoma rezeksiyasi operatsiyasi asorati. Bemorda, 3 ta tish implantatsiyasiga tayanch alveolyar protez va olinadigan to'sinli qisman yechiladigan ortopedik tuzilma-konstruksiyani tayyorlash rejalashtirilgan.MSKT tahlili p/j alveolyar qismning chiziqli nuqsoni; uzunligi 6,2 sm 33-38 tish chegara oraligida,tilda kortikal plastinka va 36,

37 tishlar soxasida interalveolyar balandlik yoʻqligi aniqlangan. Rekonstruktiv tiklash rejalashtirishda, "teskari rejalashtirish" tamoyili qoʻllanildi va dastlabki ortopedik protez tuzilma-konstruksiyani rejalashtirish talablarini hisobga olindi. Amaliyotda bir vaqtda; bir jamoa - transplantni mahkamlash uchun joy tayyorladi, yuz arteriyasi va venasi respient tomirlar topildi; ikkinchi jamoa - femoral kortiko-periostal qopqoqni

koʻtardi, soʻng, birinchi guruh mutaxassislar femur transplantni intraoperativ stereolitografik shablon yordamida modellastirishni oshirdi, soʻngra uni bartaraf qilinadigan nuqson maydoniga mahkamlandi, qabul qiluvchi sohada qopqoqni mahkamlashdan oldin p/jning operatsiyalar oralik stereolitografik modeli oʻrnatildi (№-rasm).

Operatsiyalar oralik suratlar: yuzning pastki zonalari (a,b); XO‘ dan zararlangan to‘qimalarni rezeksiya bosqichlari (v, g); stereolitografik model nuqsonli jag‘ sohasiga mahkamlanish (d, ye); protezlar tayyorlash – OB ga tish implantatini tayanch ravishda olinadigan to‘sinli ortopedik gips modelida va tuzilma-konstruksiyasi (j, z).

Birinchi va ikkinchi guruh bemorlarda operatsiyadan oldin va keyin HS kursatkich natijalari tahlili ($n < 0.001$) ruhiy va jismoniy komponentlarni ijobiy natijalari kayt etildi (№2-3-4 diagrammalar).

2, 3 va 4-diagrammalar.

Tekshirilganlarda HS kursatkichlari; operatsiyagacha, operatsiyadan keyin va guruxlararo kiyoslash.

Eslatma. PF -jismoniy faoliyat (Physical Functioning); RP - jismoniy holat tufayli (shartlangan) rolga asoslangan faoliyat (Role-Physical Functioning); BP -og‘riq intensivligi (Bodily pain); GH -umumiy salomatlik holati (General Health); VT - hayotiy faollik (Vitality); SF -ijtimoiy faoliyat (Social Functioning)); RE - hissiy holat tufayli (shartlangan) rolga asoslangan faoliyat(Role-Emotional); MH-ruhiy sog‘lomlik (Mental Health).

Jismoniy faoliyatni baholaganda, 2-guruh ($90,3 \pm 11,3$) sezilarli darajada ($r < 0.001$) 1-guruhga ($75,5 \pm 11,4$) nisbatan ijobiy oradan ikki yil o‘tgach, jismoniy faollik hajmi 2-guruhda yanada ijobiy siljishi kuzatildi. Jismoniy faoliyatni tahlili, ba’zi hollarda, hatto yengil jismoniy immobilizatsiyadan keyin ham bemorlar odatdagi chaynash, nutk va xarakatlardagi ishlarini bajara olmasligi, biroq jarrohlik davolanishdan so‘ng bu ko‘rsatkich yuqori ($r < 0.001$) 2a va 2b guruhlarida ($95,7 \pm 5,8$) 1-guruhda ($63,0 \pm 16,5$) nisbatan ijobiy siljishi RTyordamida

qilingan sun'iy protezlarda yakkol namayon buldi. Protezlashdan so'ng va reabilitatsiyaning keyingi bosqichlarida 2-a va b guruhlar bemorlari 1-guruhga nisbatan kamroq tashvish va yaxshi ijtimoiy faoliyati qayd etildi. Shuningdek, davolanishdan oldin yuz estetikasining buzilishi, old tishlarning yetishmasligi va murakkab tabassum, chaynash tizimi faoliyat buzilishi, bemorlarning tashvish va tushkunligiga olib keladigan hissiy kechinmalar va mental sohalarining past ko'rsatkichlari qayd etilishi, kundalik faoliyatda samaradorlik va jismoniy faollikni pasayishiga olib kelgan.

Xulosa. XO' bilan og'rigan bemorlarda jarrohlik amaliyotlaridan so'ng YuJSdagi nuqsonlarni bartaraf etish uchun autotransplantatlar bilan tiklash, bemorlarda jaroxat xajmini ortishiga va muddatini uzoyishiga sabab bulishi, individual implantlarni tayyorlash zaruratini, tayyorlash texnologiyasini va ulardan foydalanishga extiyojning yukoriligini tasdiklaydi. YuJS turli nuqsonli bemorlar tibbiy kassalik tarixi ma'lumotlari tahlili, rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlari shu kungacha maxsus dasturlardan foydalanib, oldindan rejalashtirish usullarini kullanilmaganligini kursatib berdi. Xolibuki, rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarining asosiy maqsadi estetik ko'rinishni tiklash bilan bir vaktida tish-jag' tizimi faoliyatini tiklashdan iboratdi. RT dan foydalanib, YuJS anatomik-morfologik va faoliyati tiklanibgina kuymaydi, balki,

jarrohlik amaliyoti davomiyligini qisqartirib, sun'iy protezlar faoliyati samaradorligini oshiradi.

YuJS nuksonlarini rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarida oldindan a'zo va tukimaning anatomik-morfologik shaklini tiklashda "simmetriya" tamoyiliga rioya qilish zarurati axamiyatlidir. Suyak rekonstruktiv jarrohlik amaliyotidan keyin bemorlarda MSKT nazorati ma'lumotlariga asoslanib, rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarni kompyuterda rejalashtirishning yuqori samaradorligi, tish-jag' tizimi faoliyatini to'liq tiklash uchun "Titan" implantlari va "Vertex ThermoSens" akril kombinatsiyalari asosidagi yumshoq xom-ashyolardan foydalanish samaradorligi tasdiklandi. Individual sun'iy protezlar faoliyati uchun taklif etilgan xom-ashyolar xususiyatlari YuJSning a'zolari va to'qimalarini oqilona tiklashga imkon berdi. Ushbu maxsulotlar yordamida tayyorlangan protezlar insonning tashqi ko'rinishiga, YuJS morfologiyasiga, chaynash, nafas olish va nutq faoliyatlarini tiklanishiga ijobiy natijasi, ayniksa 2a va 2b guruh bemor orasida ortopedik reabilitatsiya natijalarida aks etdi. Ushbu guruhdagi barcha bemorlar protezlash va reabilitatsiya boskichidagi natijalardan mamnunligini, ishonchli XS darajasi qayd etilishi, kiska davr oraligida protez tayyorlash boskichlari amalga oshirishini kursatdi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. G'afforov S. A., Ubaydullaev X. A., G'afur-Oxunov M. A. Yuqori jag nuqsonlari bo'lgan onkologik bemorlarni reabilitatsiya qilishning bevosita va uzoq muddatli natijalari. Stomatologiya. 4-son (77). 95-97, Toshkent-2019.
2. G'afforov S. A., Ubaydullaev X. A., G'afur-Oxunov M. A. Bosh, bo'yin va yuz-jag' sohasi nuqsonlari bo'lgan onkologik bemorlarni reabilitatsiya qilish. Fan va innovatsion rivojlanish. 1-son. 57-62. Toshkent 2020.
3. G'afur-Oxunov M. A., Ubaydullaev H. A., G'afforov S. A. Yuz-jag' sohasining xavfli o'smalari va nuqsonlari bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilish. "Stomatologiya" ilmiy-amaliy jurnali " 3-son. 26-28. Toshkent-2018.
4. Гилёва К.С. Применение ревааскуляризованного надкостнично-кортикального бедренного лоскута при устранению граничных костных дефектов челюстно-лицевой области: дис... канд. мед. наук. 14.01.14М., С. 202. 2013.
5. Решетов И.В., Чиссов В.И., Бойко А.В. Лечение опухоли головыи шеи с использованием интраоперационной лучевой терапии с одномоментной микрохирургической реконструкцией. Онкохирургия. Т 4, № 4. С. 55-58. 2012.
6. Рузудинов Н. С. Фазилова А. Р, Гаффоров С. А. Рузудинов С., Рузудинова К. Н. Патент 12.09.2022-йилда РК 7565-сон билан олинган. Акрил пластмассадан кисман олинадиган протез ишлаб чиқариш усули.
7. Tojiev F. I., Azimov M. I., Musaev Sh. Sh. "VRGNda alveolyar jarayon nuqsonlari bo'lgan bemorlarning hayot sifatini baholash dasturi "(DGU 25278-son).
8. Tojiev F. I. Tug'ma lab va tanglay yorig'i bo'lgan bemorlarda individual implantlar yordamida yuqori jag nuqsonlarini tiklashni takomillashtirish. Diss. MD. 14.00.21-Stomatologiya. T-2023.
9. Tojiev F. I., Azimov A. M. VRGNda alohida tuzilmalardan foydalangan holda yuqori jag'ning nuqsonlari usulining samaradorligi. Uslubiy tavsiyalar. Toshkent – 2022.
10. Boyd J.B., I.Rosen, L.Rotstein et al. The iliac crest and the radial fore arm flap in vascularized oromandibular reconstruction // Vol.159.–P. 301-308. AmJSurg.–1990.
11. Chang H.P., Liu P.H., Chang H.F. Thin-plate spline (TPS) graphical analysis of the maxilla on cephalometric radiograph // Dentomaxillofac. Radiol. –2003. – Vol. 37. – P. 122.
12. Stock, W., R.Hierner, E.Dielert et al. The iliac crest region: donor site for vascularized boneperiosteal and soft tissue flap // Ann Plast Surg.–1991.–Vol.26.–P.105-109.
13. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
14. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzruzkoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
15. Rizaev, E. A., & Buzruzkoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.

16. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОННО-АРТИКУЛЯЦИОННОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Conferencea, 195-196.
17. Мусурманов Ф. И., Кубаев А. С., Пулатова Б. Ж. METABOLIK SINDROM BILAN KESHAYOTGAN YUZ-JAG ‘SONASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
18. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмаев, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. In Научные исследования молодых ученых (pp. 167-169).
19. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000